

Original paper

UMUMTA'LIM MAKTAB O'QUVCHILARIDA JISMONIY TARBIYA VA SPORT MASHG'ULOTLARIDA HARAKAT KO'NIKMALARNI TARBIYALASH

© A.A. Aminov¹✉

¹Buxoro davlat pedagogika instituti, Buxoro, O'zbekiston

Annotatsiya

KIRISH: maqolada maktab o'quvchilarida jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlarga qiziqish va ko'nikmalarni tarbiyalash maktab yoshidagi o'quvchilar bilan mashg'ulotlarni tashkil qilish, mavzuga oid tadqiqotlar to'g'risida fikrlar yuritilgan.

MAQSAD: Tadqiqotning asosiy maqsadi — o'quvchilarda sog'lom turmush tarziga bo'lgan ehtiyojni shakllantirish, sport faoliyati orqali ularning jismoniy va psixologik rivojlanishiga ko'maklashishdan iborat.

MATERIALLAR VA METODLAR: maqolani yozishda ilmiy-metodik adabiyotlar, soha bo'yicha olib borilgan tadqiqot ishlari, kuzatuv va tajriba metodlaridan foydalanildi. O'quvchilarning jismoniy tayyorgarligi va mashg'ulotlarga qiziqishi anketa va suhbat asosida o'rganildi.

MUHOKAMA VA NATIJALAR: tadqiqot natijalariga ko'ra, muntazam jismoniy mashqlar o'quvchilarning sog'lig'ini mustahkamlaydi, irodaviy sifatlarini rivojlantiradi hamda jamoada ishlash ko'nikmasini oshiradi. Shuningdek, sport mashg'ulotlari o'quvchilarning motivatsiyasini kuchaytirib, ularda o'z-o'zini nazorat qilish, intizom va mas'uliyatni tarbiyalashda samarali vosita bo'lib xizmat qiladi. O'quvchilarning individual xususiyatlari hisobra olingan mashg'ulotlar yuqori natija beradi.

XULOSA: maktab ta'limida jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlarini samarali tashkil etish o'quvchilarning nafaqat sog'lig'ini mustahkamlash, balki ularning ma'naviy-axloqiy rivojlanishida ham muhim o'rin tutadi. Shu bois o'qituvchilar tomonidan innovatsion metodlar asosida mashg'ulotlarni tashkil etish, o'quvchilarni sport to'garaklariga jalb etish va ota-onalar bilan hamkorlikni kuchaytirish zarur.

Kalit so'zlar: maktab, o'quvchi, jismoniy tarbiya, sport, mashg'ulot, ko'nikma, metod.

Iqtibos uchun: Aminov A.A. Umumta'lim maktab o'quvchilarida jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotl arida harakat ko'nikmalarni tarbiyalash // Inter education & global study. 2025. Vol.3 №9. B.224–230.

ВОСПИТАНИЕ ДВИГАТЕЛЬНЫХ НАВЫКОВ НА ЗАНЯТИЯХ ПО ФИЗИЧЕСКОМУ ВОСПИТАНИЮ И СПОРТУ У УЧАЩИХСЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ

© А.А. Аминов¹✉

¹Бухарский государственный педагогический институт, Бухара, Узбекистан

Аннотация

ВВЕДЕНИЕ: в статье посвящена организации занятий со школьниками, развитию у школьников интереса и навыков к занятиям физкультурой и спортом, исследованиям по теме

ЦЕЛЬ: основная цель исследования — формирование у учащихся потребности в здоровом образе жизни и содействие их физическому и психологическому развитию посредством спортивной деятельности.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ: при подготовке статьи использованы научно-методическая литература, исследования в данной области, а также методы наблюдения и эксперимента. Физическая подготовленность учащихся и их интерес к занятиям изучались с помощью анкетирования и бесед.

ОБСУЖДЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ: согласно результатам исследования, регулярные физические упражнения укрепляют здоровье учащихся, развивают волевые качества и повышают навыки работы в коллективе. Кроме того, занятия спортом усиливают мотивацию школьников, формируют у них самоконтроль, дисциплину и ответственность. Учет индивидуальных особенностей учащихся при организации занятий обеспечивает более высокие результаты.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: эффективная организация занятий по физическому воспитанию и спорту в школе способствует не только укреплению здоровья, но и духовно-нравственному развитию учащихся. В связи с этим необходимо использовать инновационные методы, активно вовлекать детей в спортивные секции и укреплять сотрудничество с родителями.

Ключевые слова: школа, школьник, физическое воспитание, спорт, обучение, навыки, метод.

Для цитирования: Аминов А.А. Воспитание двигательных навыков на занятиях по физическому воспитанию и спорту у учащихся общеобразовательной школы. // Inter education & global study. 2025. Vol.3 №9. С.224–230.

DEVELOPING MOTOR SKILLS IN PHYSICAL EDUCATION AND SPORTS ACTIVITIES OF GENERAL EDUCATION SCHOOL STUDENTS

© Akobit A. Aminov ¹✉

¹Bukhara State Pedagogical Institute, Bukhara, Uzbekistan

Annotation

INTRODUCTION: the article examines the development of students' interest and skills in physical education and sports activities, the organization of classes with school-age children, and analyzes scientific research on the subject.

AIM: the main aim of the study is to cultivate students' need for a healthy lifestyle and to promote their physical and psychological development through sports activities.

MATERIALS AND METHODS: the study was based on scientific and methodological literature, research in the field, as well as observation and experimental methods.

Students' physical preparedness and their interest in training were studied through questionnaires and interviews.

DISCUSSION AND RESULTS: the findings show that regular physical exercises strengthen students' health, develop volitional qualities, and improve teamwork skills. In addition, sports activities enhance motivation, foster self-control, discipline, and responsibility. Taking into account individual characteristics of students in the organization of classes leads to better outcomes.

CONCLUSION: effective organization of physical education and sports activities at school contributes not only to strengthening health but also to students' moral and spiritual development. Therefore, it is necessary for teachers to apply innovative methods, involve students in sports clubs, and strengthen cooperation with parents.

Key words: school, student, physical education, sport, training, skill, method.

For citation: Akobir A. Aminov. (2025) 'Developing Motor Skills in Physical Education and Sports Activities of General Education School Students', Inter education & global study, vol.3 (9), pp.224–230. (In Uzbek).

Maktab o'quvchilarining nerv sistemasi va butun organizmi nihoyatda plastik va tashqi ta'sirga beriluvchi bo'ladi. Shuning uchun nagruzka hajmi va intensivligini oqilona taqsimlash, uni dam olish bilan muntazam almashtirib turish o'quvchi organizmi dinamikasining optimalligini belgilaydi, tiklanish jarayonlarining o'z vaqtida kechishini ta'minlaydi va ish qobiliyatini mustahkamlaydi. Nagruzka bir tomondan jismoniy mashqlarning organizmga ta'sir etish ko'lamida va ularni bajarish intensivligida ifodalandi, bu organizmdagi funktsional jarayonlarni tezlashtiradi, ikkinchi tomondan esa nagruzka o'quvchining aqliy faoliyatida namoyon bo'ladigan psixik funktsiyalari dinamikasiga ta'sirida, mashqlarni tushuntirish va namoyish qilishda, diqqat va idrokni jamlashda, vazifalarni anglab olishda, javob reaksiyasining aniqligida va hokazolarda ifodalanadi. Maktab yoshidagi o'quvchilar bilan mashg'ulot olib borganda psixik va jismoniy kuchni sarflanadigan to'g'ri vaqt nisbati va undan so'nggi dam olish o'qituvchining muhim vazifalaridan biri bo'lishi lozim. Didaktikaning asosiy maummosi muvaffaqiyati ta'limning qonuniyatlarini ochishdan iboratdir.

Didaktik komponentlari hissiy idrok, abstrakt tafakkur va praktikadan iborat bo'lmish bilish nazariyasiga tayanadi. Shu maqsadda maktab yoshidagi o'quvchilarga ta'lim berishda ularning yosh xususiyatlari va imkoniyatlarini hisobga olgan holda ta'limning ko'rgazmali, og'zaki va amaliy metodlaridan o'zaro aloqadorlikda foydalaniladi. Kishi (o'quvchi) shaxsi asta-sekin shakllanadi, insoniyat to'plagan ijtimoiy tajribani o'zlashtirish (bilimlar, faoliyat usullari, ijodiy faoliyat va dunyoga emotsional munosabat) xususiyatlari bilan belgilanadi. Ularni shakllantirishda ta'limning quyidagi umumdidaktik metodlari qo'llaniladi: axborot-retseptiv reproduktiv metod va problemali ta'lim hamda o'quvchilar ijodiy potentsialini shakllantirish metodi.

Axborot-retseptik usuli shundan iboratki, tarbiyachi o'quvchilarda harakat ko'nikmalarini shakllantirishda ularga ayrim zarur bilimlarni ma'lum qiladi va ular idrokini shu bilimlarga qaratadi hamda bilimlarni amaliyot bilan bog'lagan holda harakat faoliyatining namunalarini ko'rsatadi. Shunday ekan, bu metod turli metodlar-og'zaki, ko'rgazmali va amaliy metodlardan kompleks tarzda foydalanish imkonini beradi. Bu metodning bosh didaktik mohiyati axborotning o'qituvchi tomonidan aniq berilishi, o'quvchilarning esa kni ongli idrok etib, eslab qolishidan iboratdir. Bunday o'zaro aloqador, o'zaro bog'liq birgalikdagi faoliyat o'quvchilarda iroda, diqqat, faol fikrlash kabi sifatning rivojlanishiga yordam beradi.

O'quvchilar harakat faoliyatini to'laqonli o'zlashtirishlari uchun o'qituvchi ikkinchi-reproduktiv usul (yoki faoliyat usullarini qaytadan bajarishni tashkil qilish metodi) ni qo'llaydi. Uning didaktik mohiyati shundaki, o'qituvchi qayta bajariladigan harakat vazifalari (mashqlar) tizimini o'ylab topadi. Bu mashqlar avvaldan tanish va o'quvchilar tomonidan o'qituvchi qo'llagan axborot-retseptiv metod jarayonida o'zlashtirilgandir. O'quvchilar bu mashqlarni ko'p marta bajara borib, ularni namuna bo'yicha aniqlashtirib, qayta bajarib o'zlashtiradilar. Biroq, aynan bir mashqdan haddan tashqari ko'p foydalanish o'quvchilarning bu mashqqa bo'lgan qiziqishini kamaytiradi va hatto ma'lum darajada ularni o'zlashtirishni susaytiradi. Shuning uchun mashq o'zlashtirilgach, uni turli variantlar yordamida takomillashtirish maqsadga muvofiqdir. Demak, reproduktiv metod bilimlar va ko'nikmalarni o'zlashtirishni ularni o'quvchilar tomonidan namuna bo'yicha va variantli vaziyatlarda qo'llanish darajasiga ko'taradi. Ko'rsatib o'tilgan ikkala metod o'quvchilar tomonidan bilimlar, harakat, malaka va ko'nikmalarini o'zlashtirishni ta'minlaydi. Ular "tejamli va maqsadga muvofiq va shunday bo'lib qoladilar".

Avvalgi ikki metod o'quvchilarning o'quv ishi jarayonidagi bilimlar, malaka va ko'nikmalarining zarur fondini ta'minlaydi. Biroq ular faqat ijodiy faoliyat tajribasini o'zlashtirishga tayyorlaydi hamda o'quvchilarni ijodiy faoliyatga muvaffaqiyatli o'rgatish uchun zamin hisoblanadi.

Maktabda o'quvchilarning bunday faoliyatini tashkil etar ekan, o'qituvchi muammoli ta'lim metodiga murojaat qiladi. U o'quvchilarni asta-sekin jismoniy tarbiya mashg'ulotlarida va harakatli o'yinlarda muammoli vazifalarni hal etishga tayyorlaydi. O'qituvchi vazifa qo'yar ekan, uni hal etishgacha bo'lgan butun jarayonni va natijani oldindan o'ylab oladi. Pedagog o'quvchilarni oldin o'zlashtirilgan malaka va ko'nikmalardan foydalangan holda vazifani hal etishga undaydi. Tarbiyachi bunda muammoli vaziyatdan foydalanadi va uni konkret sharoitdagi harakatlar bilan hosil qiladi. Masalan, "quyonlar polizda" degan tanish o'yinni o'tkazishdan oldin o'quvchilarga quyidagi vazifani jamoa ravishda hal etish taklif etiladi: ya'ni quyonlarning polizdan qochishini qiyinlashtirish va qorovul ularni darrov tutib olmasligi uchun o'yinni qanday o'zgartirish mumkin. O'quvchilar turli variantlarni tanlab qaror qiladilar: qorovul polizda emas, minora (gimnastika devori) ustida turishi kerak, - u erdan quyonlar yaxshi ko'rinadi, biroq ularni quvib etish qiyin; buning uchun pastga tushish kerak; quyonlarga ham qochish oson bo'lmaydi, chunki ular qochmoqchi bo'lsalar yo devordan sakrab o'tishlari, yoki uning ostidan o'tishlari kerak.

O'quvchilarni jismoniy mashqlarga o'rgatish jarayonida (ularni o'zlashtirish darajasida) ijodiy izlanishga tayyorlash ishini o'qituvchi ular bilan birgalikda harakat qilishdan boshlaydi. U harakatlarni o'zlashtirish, ularni birini ikkinchisi bilan almashtirish, yangi variantni o'ylab topish imkoniyatlarini ko'rsatadi va o'quvchilarga ularni to'ldirish hamda o'zgartirishni taklif etadi. Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki (L.M.Korovina), boshlang'ich sinf o'quvchilari bu usullarni (muntazam rahbarlik qilish sharoitida) ijodiy vazifalarni hal etishda turli individual imkoniyatlar, qobiliyatlar namoyon qilgan holda muvaffaqiyatli o'zlashtiradilar. Keyinroq ular mashq variantlarini o'ylab topgan holda o'zlari o'zlashtirgan harakat ko'nikmalaridan foydalanadilar. Shundan so'ng o'qituvchi ularning izlanishlarini murakkablashtiradi va ijodiy topshiriq beradi-yangi mashq o'ylab topishni taklif etadi. O'quvchilar bu vazifalarni ham asta-sekin individual va kollektiv ravishda bajaradilar. Harakatli o'yinlarda ham ijodiy qobiliyatlarni shakllantirish yuqoridagicha kechadi. O'quvchilar dastlab o'yinda signallarni turlicha qo'llaydilar, o'yin obrazlarini almashtiradilar, o'yin sjujetini o'zgartiradilar. O'qituvchi o'quvchilarda xayolni rivojlantirib, tasavvurlar doirasini kengaytira borib, o'yin uchun ertak va hikoyalardan ayrim epizodlarni tanlashga o'rgatib, ularni tanish ertaklar sjujetlari asosida o'yinlar o'ylab topishga tayyorlaydi. Ishning 3-bosqichida o'quvchilar ijodiy vazifalarni bajarishlari va "katta ishtiyok bilan o'zlari qiziqarli harakatli o'yinlarni o'ylab topishlari mumkin". Ma'lumotlarga ko'ra, ilk ijodiy faollik maktab kichik yoshda namoyon bo'ladi. U syujetli o'yinda, o'quvchi imkoniyatiga yarasha o'yin obrazi-qushchalar, quyonchalar, avtomobily va hokazolar jarayonida ko'rinadi. O'quvchining o'yin rolini bajarishi hali jo'n, biroq ijodiy xarakterga ega bo'ladi. O'quvchidagi ijodiy faollik ko'pincha tarbiyachining butun o'yin jarayoniga emotsional rahbarligi sharoitida namoyon bo'ladi va rivojlanadi. Bu o'yin qisqa hikoya shaklida ifodali, obrazli qilib tushuntirishdan boshlanadi (1-2 daqiqa). O'yin jarayonida bolalarda asta-sekin xayol rivojlanadi, o'zlari quyoncha va qushchalar deb his qiladigan bolalarning o'yin harakatlari bilan mustahkamlanadigan tasavvur aniqlashadi va bu quvonchli emotsiyalar bilan kechadi. Bularning barchasi keyingi ijodiy imkoniyatlarni rivojlantirish uchun asos bo'lib xizmat qiladi. Maktab yoshidagi bola emotsiyalarining rivojlanishi uning ehtiyojlariga muvofiq faoliyatni tashkil etish bilan bog'liqdir. Bola uchun muhim hisoblangan faoliyat faqat uni o'zlashtirishnigina emas, balki unga nisbatan emotsional kechinmalarda namoyon bo'ladigan munosabatni shakllantirishni ham shart qilib qo'yadi. Ahamiyatli faoliyat o'zida biror-bir ehtiyojni aks ettiradi". Maktab yoshidagi bolalarni jismoniy tarbiyalash nazariyasi va metodikasida yuqoridagi ta'limning umumdidaktik metodlari bilan birlikda dasturning bu bo'limiga xos ko'rgazmali, og'zaki, amaliy o'yin, musobaqa kabi metodlardan qonuniy tarzda foydalaniladi. Shunday qilib, "ta'lim metodlariga konkret sohaning o'ziga xosligini hisobga olgan holda umumdidaktik tarzda yondashiladi".

Metodlarni tanlash o'qituvchi oldidagi vazifalar, o'quv-tarbiyaviy ishlarning mazmuni, shuningdek, bolalarning yosh va individual xususiyatlariga bog'liqdir.

Shunday qilib, o'qituvchi hissiy idrok va harakat sezgilarining yorqinligini ta'minlovchi ko'rgazmali metodlardan foydalanadi. Ular o'quvchilarda sensor qobiliyatlarni rivojlanishini faollashtiruvchi harakat haqida juda to'liq va konkret tasavvurning hosil bo'lishi uchun

zarurdir; bolalar ongiga yo'naltirilgan og'zaki metodlar ular oldiga qo'yilgan vazifalarni tushunib olishga va mashqlar mazmuni va strukturasi o'zlashtirib olishda katta rol o'ynaydigan harakatli mashqlarni ongli ravishda bajarishga, bu mashqlarni turli vaziyatlarda mustaqil qo'llashga yordam beradi; amaliy metodlar o'quvchilarning amaliy harakat faoliyati bilan bog'liq bo'lib, harakatlarni o'z muskul-motor sezgilarida to'g'ri idrok etilishini amalda tekshirishni ta'minlaydi. Amaliy metodlar to'la yoki juz'iy reglamentatsiya, mashqlarni o'yin formasida o'tkazish, musobaqa elementlaridan foydalanish bilan xarakterlanadi. Amaliy metodning xilma-xil turlaridan biri o'yin metodidir. Bu usul maktab yoshidagi bolalarning yetakchi faoliyatiga yaqin, ular bilan ishlashda juda o'ziga xos va samarali bo'lib, ko'rgazmali obraz va ko'rgazmali amaliy tafakkur elementlarini hisobga oladi. U turli harakat ko'nikmalarini, harakatlarning mustaqilligini, o'zgaruvchan sharoitga nisbatan tezkor javob reaksiyasini bir vaqtda takomillashuviga, ijodiy faollik ko'rsatishga imkon yaratadi. O'yin harakatlari jarayonida bolalarda ahloqiy-irodaviy sifatlar shakllanadi, bilishga intilish o'sadi, hatti-harakat va jamoada o'zini tutish tajribasi hosil bo'ladi. Bolalarni harakatlarga o'rgatishda harakatlar xarakteri haqida emotsional obrazli tasavvur masalan, "Sichqonlardek yengil va sokin yugurasiz", "Quyunchalarga o'xshab sakrash kerak" ni oydinlashtirishga yordam beruvchi o'yin usullari qo'llaniladi. Musobaqa usuli ham amaliy metodga kiradi. Maktab yoshidagi bolalarga ta'lim berishda u faqat pedagogik rahbarlik sharoitida qo'llanilishi mumkin. Bu metod ko'proq bolalar avval egallangan harakat ko'nikmalarini (biroq birinchilik uchun musobaqani emas) takomillashtirish maqsadida qo'llaniladi. Bolalar kuchiga mos bo'lishi, ahloqiy-irodaviy fazilatlarini tarbiyalash, shuningdek, o'z yutuqlarini va boshqa bolalarning muvaffaqiyatlarini talablarga ongli munosabatda bo'lish asosida to'g'ri baholash musobaqaning majburiy shartidir. Ayniqsa jamoa hisni, boshqalar muvaffaqiyatidan hasad va g'arazgo'yliksiz shodlanish kabi fazilatlarini tarbiyalash muhimdir. Sifat yoki tezkorlik bo'yicha musobaqa jarayonida topshiriqni o'yin yoki mashq tarzida bajarayotgandagi muvaffaqiyatsizlik bolani xafa qilib qo'yishi mumkin. Bunday paytda o'qituvchining roli, salbiy emotsiyani ijobiy emotsiyaga aylantira olish mahoratining ahamiyati nihoyatda katta. Bunga o'quvchilarni musobaqa jarayonini idrok etishga tayyorlash, muvaffaqiyatsizlikka uchraganda esa, ular ongiga ishonchli dalillar bilan ta'sir etish va salbiy emotsiyalarni topshiriqni muvaffaqiyatli hal etish omiliga aylantirish orqali erishiladi. Pedagogik jarayonda ta'lim metodlaridan kompleks holda foydalaniladi. O'qituvchi mashqlar mazmuni, o'quvchilarning yosh imkoniyatlari va individual xususiyatlarini hisobga olgan holda birinchi holatda ta'limning ko'rgazmali metodini qo'llaydi-bolaning harakat namunasini tushuntirish orqali idrok qilishga erishadi, ikkinchi bir holatda mashq mazmuni va strukturasi og'zaki tushuntirish metodini qo'llaydi. Biroq ikkinchi holatda pedagog bu yoshdagi bolalarda mavjud hayotiy tajriba va harakatlar haqidagi konkret tasavvurga tayanadi. Ko'rgazmali yoki og'zaki metodlardan so'ng darhol o'quvchilar amaliy harakatlarga-harakatlarni mustaqil bajarishga o'tishlari lozim.

Hulosa o'rnida umumta'lim maktab o'quvchilarini jismoniy tarbiya va sportga barqaror qiziqish va ko'nikma hosil qilish uchun, jismoniy tarbiya o'qituvchilari yoshlarning sog'lom

va kuchli bo'lishlari uchun jismoniy tarbiya va sport bilan muntazam shug'ullanishlari kerakligi haqida uzluksiz targ'ibot va tashviqot qilib borishlari lozim bo'ladi.

ADABIYOTLAR RO'YXATI | СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ | REFERENCES

1. Nurullaev A. R. Methods of developing endurance in students through the use of folk games in physical education classes //ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal. – 2020. – Т. 10. – №. 11. – С. 520-524.
2. Ruzimbaevich N. A., Ruzimbaev M. A. RESEARCH PARK. – 2021.
3. Нуруллаев А. Р. РЕАБИЛИТАЦИЯ СПОРТСМЕНА //Рекомендовано к изданию Советом по качеству УралГУФК Протокол № 8 от 14 мая 2018 г. – 2018. – С. 213.
4. Ruzimbaevich N. A., Ruzimbaev M. A. METHODOLOGICAL METHODS OF TEACHING CHILDREN FOR MOVEMENT ACTIVITIES IN THE PROCESS OF PHYSICAL EDUCATION CLASSES //Web of Scientist: International Scientific Research Journal. – 2021. – Т. 2. – №. 04. – С. 313-322.
5. Нуруллаев А. Р., Гафурова М. Ю., Мансуров Ш. Ш. Деление спортивных занятий на периоды //Педагогическое образование и наука. – 2019. – №. 6. – С. 153-155.
6. Нуруллаев А. Р. Основные формы и сущности экономической демократии //Молодежь XXI века: образование, наука, инновации. – 2017. – С. 227-228.

MUALLIF HAQIDA MA'LUMOT [ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРЕ] [AUTHORS INFO]

✉ **Aminov Akobir Azimovich**, “Jismoniy madaniyat va sport” kafedrası o'qituvchisi, Buxoro davlat pedagogika instituti, Buxoro, O'zbekiston; manzil: 200100, M. Iqbol ko'chasi, 11-uy, Buxoro shahri, O'zbekiston, [**Аминов Акобир Азимович**, преподаватель кафедры «Физическая культура и спорт», Бухарский государственный педагогический институт, Бухара, Узбекистан; адрес: 200100, ул. М. Икбол, дом 11, г. Бухара, Узбекистан], [**Akobir A. Aminov**, Lecturer, Department of Physical Culture and Sports, Bukhara State Pedagogical Institute, Bukhara, Uzbekistan; address: 200100, 11 M. Iqbol Street, Bukhara city, Uzbekistan].